

G. HIRSUTUM L. TURICHI XILMA-XILLIKLARIDA MOLEKULYAR-GENETIK VA AMOVA ASOSIDA GENETIK STRUKTURANING TAHLILI

A.K. Safiullina¹, M.O. Ne'matova², D.Q. Ernazarova¹, F.N. Kushanov¹

¹O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti; Toshkent, ²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543735>

Annotatsiya. *G‘o‘za (Gossypium L.) dunyodagi yetakchi tabiiy tolali ekinlardan biri bo‘lib, uning genetik xilma-xilligini o‘rganish agronomik va ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda G. hirsutum L. turining kenja turlari va xilma-xilliklari o‘rtasidagi filogenetik munosabatlar hamda populyatsiyalar ichidagi va o‘rtasidagi genetik farqlar tahlil qilindi. Buning uchun 177 ta SSR markerlari asosida PZR tahlillari amalga oshirildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, markerlarning polimorfizm darajasi turlicha bo‘lib, NAU (SSR) marker to‘plamida eng yuqori polimorfizm (47,8%) kuzatildi. Tahlil natijalari asosida filogenetik daraxt tuzilib, G. hirsutum L. turichi xilma-xilliklari to‘rtta kladaga ajralganligi aniqlandi. Shu bilan birga, var. latifolium shakli ssp. punctatum kenja turining shakli sifatida, var. religiosum va var. yucatanense esa alohida mustaqil variatsiyalar sifatida tavsiflandi. Molekulyar dispersiya (AMOVA) tahlili natijasida populyatsiyalar orasidagi genetik xilma-xillik 8%, populyatsiyalar ichidagi xilma-xillik esa 92% ekanligi aniqlandi, bu esa populyatsiyalar o‘rtasida sezilarli gen oqimi mavjudligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari g‘o‘zaning genetik xilma-xilligini aniqlash va seleksiya dasturlarini takomillashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.*

Kalit so‘zlar: *g‘o‘za, G. hirsutum L., polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR), polimorfizm, AMOVA tahlili.*

Аннотация. *Хлопчатник (Gossypium L.) является одной из ведущих натуральных волокнистых культур в мире, и изучение его генетического разнообразия имеет важное агрономическое и научное значение. В данном исследовании были проанализированы филогенетические отношения между подвидами и разновидностями G. hirsutum L., а также генетические различия внутри и между популяциями. Для этого были проведены ПЦР-анализы с использованием 177 SSR-маркеров. Согласно результатам анализа, уровень полиморфизма маркеров варьировал, при этом наибольший полиморфизм (47,8%) был зафиксирован в наборе NAU (SSR). На основе полученных данных была построена филогенетическая древовидная структура, показавшая разделение внутривидовых разновидностей G. hirsutum L. на четыре клады. При этом установлено, что форма var. latifolium относится к подвиду ssp. punctatum, а var. religiosum и var. yucatanense были охарактеризованы как отдельные самостоятельные вариации. Молекулярно-дисперсионный анализ (AMOVA) выявил, что генетическое разнообразие между популяциями составляет 8%, а внутри популяций – 92%, что указывает на наличие значительного генного потока между ними. Результаты исследования создают научную основу для выявления генетического разнообразия хлопчатника и совершенствования селекционных программ.*

Ключевые слова; *хлопчатник, G. hirsutum L., полимеразная цепная реакция (ПЦР), полиморфизм, анализ молекулярной дисперсии (AMOVA).*

Annotation. Cotton (*Gossypium L.*) is one of the leading natural fiber crops in the world, and studying its genetic diversity holds significant agronomic and scientific importance. In this study, phylogenetic relationships among subspecies and varieties of *G. hirsutum L.*, as well as genetic differences within and between populations, were analyzed. PCR analyses were conducted using 177 SSR markers. According to the results, the level of marker polymorphism varied, with the highest polymorphism (47.8%) observed in the NAU (SSR) marker set. Based on the obtained data, a phylogenetic tree was constructed, revealing a division of intraspecific varieties of *G. hirsutum L.* into four clades. It was established that the variety var. *latifolium* belongs to the subspecies *ssp. punctatum*, while var. *religiosum* and var. *yucatanense* were characterized as distinct independent variations. Analysis of molecular variance (AMOVA) showed that 8% of genetic diversity occurred between populations, while 92% was found within populations, indicating a high level of gene flow among them. The findings of this study provide a scientific foundation for identifying genetic diversity in cotton and enhancing breeding programs.

Keywords; Cotton, *G. hirsutum L.*, polymerase chain reaction (PCR), polymorphism, analysis of molecular variance (AMOVA).

G‘o‘za (*Gossypium spp.*) dunyo bo‘yicha turli mo‘tadil va tropik hududlarda yetishtiriladigan yetakchi tabiiy tolali ekin hisoblanadi. Shuning uchun g‘o‘za turlarining o‘zaro genetik xilma-xilligini tahlil qilish va genetik polimorfizmni aniqlash molekulyar markerlar asosida olib boriladigan tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda yovvoyi va madaniy g‘o‘za turlari o‘rtasidagi filogenetik munosabatlar, genetik xilma-xillik, evolyutsiya jarayonlari, ekologik moslashuv va populyatsion genetik masalalari molekulyar biologiya sohasidagi zamonaviy dasturlar yordamida chuqur o‘rganilmoqda [1,7]. Xususan, ISSR, RAPD, SSR va AFLP kabi molekulyar markerlar polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) asosida genetik o‘zgaruvchanlik va xilma-xillikni baholashda keng qo‘llaniladi [2–3].

So‘ngi yillarda bir qator molekulyar genetik tadqiqot ishlari *Gossypium L.* turkumi diploid va tetraploid turlarining kelib chiqishi hamda o‘zaro munosabatlarini aniqlash maqsadida Yu-xiang va boshq., (2013) [8] tomonidan A-genomga tegishli *G. arboreum L.*, *G. herbaceum L.* hamda tetraploid g‘o‘za turlarining boshqa diploid turlarga nisbatan yaqinligi tahlil qilingan. Shuningdek, D-genomli *G. raimondii* Ulbr. turi bilan tetraploid g‘o‘za turlari o‘rtasida yuqori darajada genetik o‘xshashlik kuzatilgan. Tetraploidlar g‘o‘za turlari orasida *G. hirsutum L.* turi birinchi, *G. barbadense L.* turi ikkinchi bo‘lib ajralib chiqqan. *G. mustelinum* Miers ex Watt. va *G. darwinii* Watt. g‘o‘zalari o‘zaro yaqin filogenetik aloqaga ega ekanligi aniqlangan.

Mahmood va boshq., (2009) [6] o‘z tadqiqotlarida, 370 ta fragmentlar orasida 310 ta polimorf RAPD molekulyar markerlari yordamida *Gossypium L.* turkumining 20 xil g‘o‘za turlarida genetik o‘zgaruvchanlikni baholashda maqsadida tadqiqot ishlarini olib borgan. Tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, *Gossypium L.* turkumi turlari bir-biriga nisbatan yuqori darajadagi genetik o‘zgaruvchanlikka ega bo‘lib, *G. arboreum L.* va *G. herbaceum L.* turlari orasida eng yuqori (64%) o‘xshashlik, eng past foizda (3%) *G. stocksii* va *G. longicalyx* turlari o‘rtasida ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Shunga o‘xshash tadqiqotlar Endrizzi (1985) [4], Khan va boshq., (2000) [5] tomonidan ham qayd etilgan.

G. hirsutum L. kenja tur va turichi xilma-xilliklari o‘rtasida filogenetik munosabatlar va populyatsiyalar ichidagi hamda o‘rtasidagi genetik farqlar, populyatsiyalarning genetik jihatdan diversifikatsiyalashganligini aniqlash maqsadida qimmatli xo‘jalik belgilari javob beruvchi 177 ta mikrosatellit markerlari yordamida polimeraza zanjir reaksiyasi tahlili amalga oshirilgan.

Ushbu tahlillarni amalga oshirishda 177 juft (SSR) praymerlardan iborat 11 ta (GH, DPL, CIR, BNL, HAU, JESPR, NAU, CGR, MGHES, TMB, MUSS) to‘plamga ega SSR markerlardan foydalanildi. Tahlil natijasida polimorf va monomorf markerlar soni, to‘plamga tegishli jami allellar soni aniqlandi. Ota-ona shakllarini genotiplash natijasida NAU (SSR) to‘plamida eng yuqori polimorfizm (47,8%) kuzatilib, umumiy 42 ta allellarni tashkil etgan, 35 ta BNL to‘plamida esa 12 tasi (34,2%) polimorf, qolgan 23 tasida (65,7%) monomorf holati kuzatildi. CGR to‘plamida esa, aksincha, foydalanilgan markerlar kuchsiz polimorf (19,0%) va yuqori monomorf (80,9%) ekanligi ma’lum bo‘ldi (1-rasm).

1-rasm. Tadqiqot namunalari o‘rtasidagi polimorfizmni baholashda SSR marker to‘plamlari

Umumiy 177 juft SSR molekulyar markerlari orasidan 70 tasida polimorfizm kuzatilib, 104 juft (SSR) molekulyar markerlarda monomorf holati aniqlandi. Qolgan 3 ta DNK markerining namunalaridagi amplifikatsiya ketmaganligi ma’lum bo‘ldi.

Polimorfizm namoyon qilgan PZR tahlil natijalari GelAnalayzer bioinformatik dasturi yordamida o‘rganilayotgan genetik belgilarning genomda joylashgan o‘rni aniqlanib, Mega11 bioinformatik dasturi yordamida filogenetik shajara tuzildi. Filogenetik daraxtda, o‘rganilgan namunalar polimorf genotipik ma’lumotlar bo‘yicha uchta kladalarga ajraldi. Filogenetik tahlil natijalariga ko‘ra, birinchi klada, *G. hirsutum* L. turining ruderal kenja turi ssp. *punctatum* va var. *latifolium* shakli, ushbu shakllar bilan bir qatorda *G. hirsutum* L. turining kenja tur va xilma-xilliklaridan filogenetik jihatdan nisbatan uzoqda joylashgan var. *religiosum* va var. *yucatanense* shakllari joylashgan (2-rasm).

2-rasm. A) Gh433; B) NAU1221; C) NAU1042; D) NAU2265. M – molekulyar og‘irlik markeri. 1 - ssp. *mexicanum*; 2 - ssp. *punctatum*; 3 - ssp. *paniculatum*; 4-var. *latifolium*; 5 – var. *morilli*; 6- var. *religiosum*; 7- var. *yucatanense*; 8- var. *richmondii*; 9- ssp. *euhiirsutum* Omad navi; 10- ssp. *euhiirsutum* Baht navi

Ikkinchi kladada *G. hirsutum* L. turining madaniy tropik ssp. *paniculatum* va var. *morilli* shakli, ularga bilan bitta kladada *G. hirsutum* L. turining yovvoyi kenja turi ssp. *mexicanum* o‘rin egallagan. Uchinchi kladada bir-biriga nisbatan yaqin bo‘lgan *G. hirsutum* L. madaniy shakllari ssp. *euhiirsutum* Omad va Baht navlari joylashgan. Ushbu madaniy shakllarga nisbatan yaqin holda var. *richmondii* shakli joy egallagan.

Tadqiqot natijalarga ko‘ra, var. *latifolium* shakli *G. hirsutum* L. turining ruderal ssp. *punctatum* kenja turining shakli sifatida, var. *religiosum* va var. *yucatanense* shakllarining barcha kenja turlar va shakllardan alohida joylashganligini inobatga olib, ularni mustaqil variatsiya sifatida tavsiflandi. Var. *morilli* shakli filogenetik shajarada *G. hirsutum* L. turining madaniy tropik va yovvoyi kenja turlari bilan bitta kladada joylashganligi ularning qarishdoshlik aloqalari boshqa kenja turlariga nisbatan yaqin ekanligini va var. *richmondii* shaklining madaniy kenja turlarga filogenetik jihatdan yaqin ekanligi ma‘lum bo‘ldi (3-rasm).

3-rasm. *G. hirsutum* L. turichi xilma-xilliklarida 70 ta polimorf markerlar asosida tuzilgan filogenetik shajara

G. hirsutum L. turichi xilma-xilliklarida populyatsiyalar ichidagi va o‘rtasidagi genetik farqlar hamda populyatsiyalarning genetik jihatdan diversifikatsiyalashganligini aniqlash maqsadida AMOVA (Analysis of molecular variance) - molekulyar dispersiya tahlili amalga oshirilgan. Bunda SSR mikrosatellit markerlaridan foydalangan holda allel chastotalari solishtirildi va genetik xilma-xillikning populyatsiyalar bo‘yicha tarqalish darajasi baholandi.

Genetik masofalar va filogenetik tahlil asosida tadqiqot namunalari uchta katta kladaga ajratilganligini inobatga olgan holda namunalar quyidagi 3 ta populyatsiyaga ajratildi.

1-populyatsiya: ssp. *punctatum*, var. *latifolium*, var. *religiosum*, var. *yucatanense*

2- populyatsiya: ssp. *mexicanum*, ssp. *paniculatum*, var. *morilli*

3- populyatsiya: var. *richmondii* hamda ssp. *euhiirsutum* (Omad va Baht navlari)

Dispersiya natijalariga ko‘ra, populyatsiyalar orasidagi (Among Populations) genetik xilma-xillik 8% ni tashkil etdi, bu esa ular o‘rtasida kichik darajada genetik farqlar mavjudligini ko‘rsatadi (1-jadval).

1-jadval

AMOVA tahlilining umumiy statistik ko'rsatkichlari

Manba	Erkinlik darajasi (df)	SS (Kvadrat yig'indisi)	MS (O'rtacha kvadrat)	Baholangan dispersiya (Est. Var.)	Variatsiya foizi (%)
Populyatsiyalar o'rtasida (Among Pops)	2	41,900	20,950	1,594	8%
Individlar o'rtasida (Among Indiv)	7	73,000	10,429	0,000	0%
Individ ichida (Within Indiv)	10	195,000	19,500	19,500	92%
Jami (Total)	19	309,900	-	21,094	100%

Populyatsiyalar ichidagi (Within Populations) genetik xilma-xillik esa 92% bo'lib, bu individlar ichidagi genetik farqning yuqori ekanligini bildiradi (4-rasm).

4-rasm. AMOVA natijalari bo'yicha dispersiyaning taqsimlanishi

O'rganilgan populyatsiyalar o'rtasidagi farqlanish darajasi past ekanligi ($F_{st} = 0,096$) aniqlandi. $P = 0,009$ ekanligi ushbu farqlanish statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini ko'rsatmoqda. Gen oqimi $N_m = 2,347$ bo'lib, bu populyatsiyalar o'rtasida gen oqimi mavjudligini bildiradi. Ya'ni populyatsiyalar o'rtasida o'zaro gen almashinuvi faol kechganligini anglatadi (2-jadval).

2-jadval

AMOVA asosida F-statistika natijalari

Ko'rsatkich	Qiymat	P(rand ≥ data)
F_{st} (populyatsiyalar o'rtasida)	0,096	0,009
F_{is} (individlar o'rtasida)	-0,303	1,000
F_{it} (umumiy farqlanish)	-0,178	1,000
$F_{st\ max}$	0,573	-
F'_{st}	0,168	-
Gen oqimi (N_m)	2,347	-

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki, var. *latifolium* shakli *G. hirsutum* L. turining ruderal ssp. *punctatum* kenja turining shakli sifatida, var. *religiosum* va var. *yucatanense* shakllarining barcha kenja turlar va shakllardan alohida joylashganligini inobatga olib, ularni mustaqil

variatsiya sifatida tavsiflandi. Var. *morilli* shakli filogenetik shajarada *G. hirsutum* L. turining madaniy tropik va yovvoyi kenja turlari bilan bitta kladada joylashganligi ularning qarishdoshlik aloqalari boshqa kenja turlariga nisbatan yaqin ekanligini va var. *richmondii* shaklining madaniy kenja turlarga filogenetik jihatdan yaqin ekanligi ma'lum bo'ldi.

AMOVA natijalari shuni ko'rsatadiki, tahlil qilingan populyatsiyalar genetik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lib, ularning o'rtasida sezilarli gen oqimi mavjud. Populyatsiyalar o'rtasidagi farqlanish ahamiyatli bo'lsa-da, u juda past bo'lib, genetik strukturaning yetarli darajada ajralmaganligini bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atasagun B., Aksoy A., Gürçan K. Genetic diversity in *Astragalus argaeus*, a critically endangered species from Turkey // *Biologia*. 2018. Vol. 73, No. 10. – P. 927–936.
2. Cui C., Li Y., Liu Y., Li X., Luo S., Zhang Z., Wu R., Liang G., Sun J., Peng J., Tian P. Determination of genetic diversity among *Saccharina* germplasm using ISSR and RAPD markers // *Comptes Rendus Biologies*. 2017. Vol. 340, No. 2. – P. 76–86.
3. Dongre A., Parkhi V., Gahukar S. Characterization of cotton (*Gossypium hirsutum*) germplasm by ISSR, RAPD markers and agronomic values // *Indian Journal of Biotechnology*. 2004. Vol. 3. – P. 388–393.
4. Endrizzi J.E., Turcotte E.L., Kohel R.J. Genetics, cytology, and evolution of *Gossypium* // *Advances in Genetics*. 1985. Vol. 23. – P. 271–375.
5. Khan S.A., Hussain D., Askari E., Stewart J.M., Malik K.A., Zafar Y. Molecular phylogeny of *Gossypium* species by DNA fingerprinting // *Theor. Appl. Genet*, 2000. 101. -P. 931-938.
6. Mahmood Z., Raheel F., Dasti A., Shahzadi S., Athar M., Qayyum M. Genetic diversity analysis of the species of *Gossypium* by using RAPD markers // *African Journal of Biotechnology*. 2009. - P. 1-7.
7. Raza A., Mehmood S.S., Ashraf F., Khan R.S.A. Genetic diversity analysis of *Brassica* species using PCR-based SSR markers // *Gesunde Pflanzen*. 2019. Vol. 71, No. 1, – P. 1–7.
8. Yu-Xiang W., C. Jin-hong, H. Qiu-ling, and Z. Shui-jin. Parental origin and genomic evolution of tetraploid *Gossypium* species by molecular marker and GISH analyses. *Caryologia*, 2013. 66: -P. 36-374.